

L'herméneutique archivistique : un bien d'archive

Maxence Aurélien Julien Thollet

École de bibliothéconomie et des sciences de l'information, Université de Montréal
Centre Jean-Mabillon, École nationale des chartes

RÉSUMÉ

À l'ère des technologies de l'information et de la communication et de la société documédiale, le processus de domestication des hommes par la technique s'est aggravé en menaçant les conditions de la vie elle-même par l'exposition toujours plus forte au flux menant à la dissolution de toutes les délimitations stables de l'archive mnémotechnique et mnémotechnologique. La philosophie de Nietzsche, prise dans les bouleversements que suppose la technique offre un cadre essentiel pour penser la nécessaire synthèse entre archive mnémotechnique et mnémotechnologique. Trois conclusions sont apportées : (1) l'archive en tant que mnémotechnologie ne permet pas d'elle-même le développement de la science sans une instance subjective de la mnémotechnique qui éprouve la souffrance du comprendre à partir de la complexité du divers qui lui est donné à voir; (2) les mnémotechnologies se sont retournées contre la mnémotechnique en imposant un flux absolu et en rendant l'homme foncièrement immobile ne lui permettant plus d'incorporer ce qui lui arrive; (3) la vérité donnée à voir par l'archive mnémotechnologique en tant que fraction du continuum ne peut permettre le développement de la science que par le gai savoir.

HISTORIQUE DE L'ARTICLE

Article révisé le 06 septembre 2022 par l'École nationale des sciences de l'information et des bibliothèques dans le cadre de la délivrance d'une maîtrise.
Publié le 26 décembre 2022.

MOTS-CLÉS

Archives;
Technologies de l'information;
Herméneutique;
Mal d'archive;
Nietzsche;

1. Introduction

La révélation du *flux* absolu par les technologies de l'information et de la communication marque la destruction de nos capacités de mémorisation par l'accélération des rythmes sociaux^{[1][2][3]} qui plonge le vivant dans la souffrance et l'immobilisme de l'adaptation

^[1] Stiegler, *Nietzsche et la vie*. « Si Nietzsche insiste, avec Roux, sur la « valeur [...] de la blessure », attestée par les processus de cicatrisation dont sont faits nos organismes, il sait aussi que l'excès des blessures et la surabondance des excitations peuvent définitivement briser les capacités de réparation des corps vivants. Si les blessures de l'excitation stimulent — dans un premier temps et à la condition qu'elles soient « les plus subtiles » (feinsten) possible — les capacités d'assimilation, l'âge du télégraphe montre que l'accélération et la surabondance brutale des excitations peuvent finalement produire l'effet inverse, en détruisant les capacités assimilatrices nécessaires à l'incorporation. »

^[2] Thollet, M. A. J. (2022). La condition nietzschéenne de la mémoire à l'ère numérique. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484693>
« Les TIC (Technologies de l'information et de la communication) entraînent un « affaiblissement » de la capacité de *digérer* ce qui nous arrive, si bien que les TIC participent à une destruction progressive de la mémoire »

^[3] Thollet, M. A. J. (2022). Nietzsche et le numérique : une archivistique du flux et de la stase. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484703>
« La *compression du temps* par le numérique doit être réinterprétée par l'accélération que supposent les TIC à l'âge du télégraphe, car il s'opère dès le XIXe siècle une accélération des rythmes sociaux qui va faire basculer la société et la philosophie moderne dans sa postmodernité ou son irréalisme du monde virtuel. »

manifeste dans la formation des masses communautaires qui ont délaissé le processus d'individuation du sujet *irremplaçable* au dépens de l'innovation, du développement de la science et des exceptions^{[4],[5]}. Si la mémoire est la condition de la vie c'est qu'elle est à la fois ce qui permet la conservation de la vie comme modalité de temporalisation du *flux* du nouveau sur le mode du passé, présent et futur, sa transmission et son évolution en permettant la croissance par l'*incorporation* de ce qui n'est pas soi en soi^{[6][7][8][9]}.

Que l'on comprenne l'archive par ce que Nietzsche nommera la *mnémotechnique* dans la *Généalogie de la morale*^[10], c'est-à-dire la mémoire vivante comme capacité de mémorisation et d'*incorporation* du *flux* dont les marques et signes des relations de pouvoirs

[4] Fleury, *Le Soin est un humanisme - Tracts (N°6)*. « Quel est le lien entre le soin, la santé mentale, l'être-au-monde et l'irremplaçabilité ? Pourquoi lier ces différentes notions ? « Un bébé, ça n'existe pas », écrivait Donald Winnicott, non pour souligner le fait qu'un bébé n'est pas un être vivant, mais qu'il n'est pas spontanément un agent. Autrement dit, un bébé, ça n'existe pas en tant qu'homme, en tant qu'individu agent de lui-même, sujet, mais comme être vivant dépendant d'un autre soutenant son monde pour qu'il y advienne. Où se consolide l'individuation de ce futur homme ? Où se consolide cette « irremplaçabilité », cette subjectivation qui s'engage ? Où prend-elle naissance, si ce n'est dans une autre « irremplaçabilité » qui est celle de la parentalité ? »

[5] Stiegler, *Nietzsche et la vie*. « La conjonction de la faiblesse des forts et de la force des faibles a une conséquence arithmétique immédiate. Puisque les plus forts sont ceux qui ont le moins de chances de survie, ils se raréfient nécessairement jusqu'à devenir des exceptions. Et réciproquement : puisque les plus faibles sont aussi les mieux assurés de survivre et de se reproduire, ils s'accroissent sans cesse en nombre, jusqu'à constituer une « masse » compacte qui achève d'écraser, de tout le poids de sa majorité, les exceptions fragiles et isolées. Il y a donc bien, et en ce sens Darwin avait vu juste, une sélection naturelle des mieux adaptés, mais c'est au détriment des meilleurs et de l'évolution elle-même. »

[6] Stiegler. « Nietzsche définit la vie à la fois comme mémoire et comme « processus de fixation de forces » 65. C'est cette aptitude de la mémoire à temporiser devant la lutte qui explique que le vivant soit toujours en train de différer sa mort, de la renvoyer à plus tard en fixant les rapports de force internes qui le déchirent et qui finiront nécessairement par le submerger. Car l'accumulation du toujours nouveau finira par mettre en échec sa puissance d'*assimilation*. Le *flux* toujours nouveau et toujours différent (le « divers », comme dit Kant) faisant pression sur le solide barrage des catégories, celles-ci finiront par céder définitivement, laissant la digue se rompre et se laisser déborder. »

[7] Stiegler. « Car la mémoire est bien cette capacité à retenir en soi la trace de l'autre (l'irritation) tout en le soumettant à son ordre propre (l'*assimilation*). Pour ce faire, elle doit temporaliser le *flux* du devenir à la fois sur le mode du présent, du passé et de l'avenir. »

[8] Stiegler. « Seuls les vivants sont doués de mémoire, car eux seuls croissent par intussusception, en incorporant l'altérité et en s'efforçant de l'assimiler 30. La première forme de mémoire que l'endosmose rend possible, c'est l'hérédité, qui permet la conservation des caractères du géniteur après sa disparition. »

[9] Stiegler. « S'efforçant lui aussi de saisir la mécanique interne du vivant, il a su pressentir que la possibilité même de la vie se jouait dans la mémoire, qu'elle seule rendait possible la conservation de la vie, sa transmission et son évolution. »

[10] Nietzsche et Albert, *La généalogie de la morale*. « Ce problème très ancien, comme bien l'on pense, n'a pas été résolu par des moyens précisément doux ; peut-être n'y a-t-il même rien de plus terrible et de plus inquiétant dans la préhistoire de l'homme que sa mnémotechnique. « On applique une chose avec un fer rouge pour qu'elle reste dans la mémoire : seul ce qui ne cesse de faire souffrir reste dans la mémoire » »

s'impriment sur les corps psychiques et somatiques^{[11][12][13]} ; ou bien l'archive en tant que *mnémotechnologie*, c'est-à-dire la mémoire vivante archivée par un équipement technique et politique^[14], toutes les deux sont des délimitations fictives de l'espace, c'est-à-dire pour Bergson comme pour Nietzsche une dissimulation du *flux absolu* dans la succession quantitative que représente le temps *homogène* et ses découps fictives dans la linéarité du passé, présent, futur^{[15][16][17][18]}. Notre projet de recherche s'est achevé par la conclusion que l'archive en tant que *mnémotechnologie* ne permet pas d'elle-même le développement de la science sans une instance subjective de la *mnémotechnique* qui éprouve la souffrance du *comprendre* à partir de la complexité du divers qui lui est donné à voir^{[19][20]}. Le sort de l'évolution ne se résout pas à l'objet spatialement déterminé dans une logique

[11] Stiegler, *Nietzsche et la vie*. « La Généalogie de la morale montre comment les processus de domestication ont fait de l'être humain « l'animal malade » par excellence, en élargissant ses capacités de mémorisation et d'*incorporation* par le fer rouge de la douleur et de la pénalité, « adjuvant le plus puissant » de la « mnémotechnique » »

[12] Barbara Stiegler, *Il faut s'adapter : sur un nouvel impératif politique* (Paris, France: Gallimard, 2019). « Toute la question, qui tarade d'ailleurs toute entreprise généalogique, est au fond de savoir comment passer des textes, des archives exclusivement livresques que Nietzsche et Foucault appellent le « gris des documents », à la réalité vivante et incarnée des rapports de pouvoir, aux « archives » au sens beaucoup plus large du terme, qui comprennent aussi bien, outre les textes, les marques et les signes que les relations de pouvoir impriment sur les corps, psychiques autant que somatiques 6. Comment conjurer le risque d'une généalogie qui tourne à l'érudition vaine, s'enfermant dans les textes de mineurs — « Lippmann ?... Un simple «journaliste américain» » m'objectait-on récemment non sans raison ! »

[13] Thollet, M. A. J. (2022). L'évolution postmoderne de la théorie archivistique : les régimes de vérités au travers de la crise du temps. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484735>

[14] Robert, *Mnémotechnologies*. « Les mnémotechnologies participent de la classe globale des « machines chronologiques » d'Escarpit. Mais là où ce dernier ne distingue que deux catégories, ne faudrait-il pas en distinguer trois, à savoir, les machines à mémoire et l'informatique (les mnémotechnologies justement) ainsi que les monuments et ce que l'on pourrait appeler, sémiophores203 à la suite de K. Pomian les sémiophores. »

[15] Chen, « Cerner la notion de temps ». « Par rapport à l'espace en trois dimensions, le temps spatialisé est « uni-dimensionnel ». Il se divise en trois parties : passé, présent, avenir se succèdent sur cette ligne s'étendant à l'infini dans les deux sens. Or, cet ordre temporel uniforme et *homogène* ne permet pas d'explicitier tous les éléments importants de notre expérience du temps, à commencer par une question que l'homme se pose depuis l'Antiquité : Puisque le présent se démarque du passé et du futur, qui ont leur étendue, le présent est-il un intervalle, ou un point sans étendue ? »

[16] Stiegler, *Nietzsche et la vie*. « Pour Nietzsche comme pour Bergson, la fonction de « notre espace » est de dissimuler la réalité du *flux absolu*. Cette dissimulation a certes une nécessité à la fois physiologique, pratique et sociale — car comment pourrions-nous vivre sans la stabilité et les délimitations fictives de l'espace ? —, mais la métaphysique en général et celle de Kant en particulier sont accusées par Nietzsche comme par Bergson d'avoir confondu ce schème, proto-fiction de toutes les fictions, avec la réalité elle-même. Pour l'un comme pour l'autre, l'espace sert à transformer le *flux* du devenir en un ensemble de fictions : en une ligne du temps, *purement* imaginaire, et qui serait elle-même sécable en des segments mesurables, les unités de temps qui permettent l'organisation de la vie sociale. »

[17] Bergson, *Essai sur les données immédiates de la conscience*. « Il en résulte également qu'il n'y a dans l'espace ni durée ni même succession, au sens où la conscience prend ces mots : chacun des états dits successifs du monde extérieur existe seul, et leur multiplicité n'a de réalité que pour une conscience capable de les conserver d'abord, de les juxtaposer ensuite en les extériorisant les uns par rapport aux autres. Si elle les conserve, c'est parce que ces divers états du monde extérieur donnent lieu à des faits de conscience qui se pénètrent, s'organisent insensiblement ensemble, et lient le passé au présent par l'effet de cette solidarité même. »

[18] Thollet, M. A. J. (2022). Pensée bergsonienne en archivistique : l'archivistique du flux et le continuum du temps. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484741>

[19] Nietzsche et al., *Fragments posthumes*. « Le comprendre est originairement la souffrance de l'impression et la reconnaissance d'une puissance étrangère »

[20] Stiegler, *Nietzsche et la vie*. « Si le corps vivant assimile (comprend, pense et veut le même), c'est justement parce qu'il est diversement affecté, parce qu'il éprouve du toujours différent qui lui résiste, parce qu'il a affaire à une énorme complexité, dont l'unité et l'unification sont à gagner. »

d'accumulation sélective de la mémoire conformément à la théorie darwinienne de l'évolution^{[21][22][23]}. L'archive *mnémotechnique* est celle qui opère toujours dans un rapport conflictuel avec l'archive *mnémotechnologique* non plus dans une adaptation cumulative de la mémoire, mais dans l'*inadaptation* brutale avec cette dernière^[24]. L'évolution passe par l'*inadaptation* de l'homme à son milieu, un dépassement des cadres de la permanence fictive de l'archive *mnémotechnique* qui rend possible l'*incorporation* de l'altérité refoulée qui déborde le vivant et le pousse à se transformer soi-même^{[25][26]}.

2. La dissolution de l'archive

La technique a été jusqu'alors ce qui a permis l'évolution par la nécessaire *stase* régulatrice qu'a constitué la domestication de l'homme par les *mnémotechnologies* (centres d'archives, bibliothèques et documentation)^{[27][28]}. Elles ont participé à la nécessaire fiction de stabilité dans l'adaptation et la domination de l'homme à son milieu par un équipement

^[21] Cook, « Evidence, memory, identity, and community ». « One scholar of memory, Matt Matsuda, posits that memory itself was transformed in the nineteenth century to reflect modernity's Hegelian awareness of progress or, conversely, decay, as process over time, especially when considered through the organic metaphors of Darwinian biology. "The intrusion of this hereditary and species memory into the traditional memories of rhetoric and language is a defining characteristic of the late nineteenth-century mnemonic universe, and the biological-evolutionary reading of life histories had ideological dimensions implicated in the degenerative and regenerative anxieties of the period. »

^[22] Stiegler, *Nietzsche et la vie*. « L'Origine des espèces donne à cette question une réponse très claire : l'utilité désigne la meilleure « adaptation » possible du vivant à son milieu 22. La sélection naturelle conduit ainsi, puisque son critère est l'adaptation, à la survie des plus adaptés. Or, Darwin va décider de les nommer, à partir de la cinquième édition de L'Origine, « les plus aptes » (fittest). Reprenant l'expression lancée par Herbert Spencer d'une « survivance des plus aptes » (survival of the fittest), il va se mettre à confondre les mieux adaptés avec les plus forts et les plus sains. »

^[23] Thollet, M. A. J. (2022). Politique nietzschéenne de la mémoire : une opportunité pour la société documédiale de la post-vérité. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484763>

^[24] Stiegler. « La thèse d'une accumulation de petites variations favorables va en effet progressivement se substituer l'idée que le processus évolutif repose, sinon sur des mutants ou des êtres anormaux devenus brusquement normatifs en s'imposant contre la moyenne, du moins, dans une vision plus discontinuiste que mutationniste, « sur les incidents, sur les événements rares, sur les erreurs » ou sur l'alternance entre ralentissement des innovations et accélération »

^[25] Stiegler. « Et il se rend enfin capable, troisièmement, d'accumuler en lui une altérité refoulée, susceptible de résistance et porteuse de rupture : c'est la mémoire comme ce qui, seul, rend possible l'advenue d'un avenir. Si le vivant seul est susceptible de croissance, d'évolution et d'histoire, c'est parce que lui seul se souvent, parce que la mémoire est la condition fondamentale tant de l'*irritabilité* et de l'*assimilation* que de leur mutuelle articulation. »

^[26] Stiegler. « Comme une plaie, qui ne commence à se cicatrifier qu'à la condition qu'il y ait eu une lésion, le vivant est en quête de son unité synthétique à condition d'être continuellement blessé par ce qui l'affecte et en permanence menacé par la résistance du multiple. Mais on sort alors complètement, ici, du cadre kantien. L'activité de compréhension (Verstehen) de l'entendement (Verstand) « est originairement une sensation », dit Nietzsche. À chaque fois que le corps pense, c'est à partir d'une « sensation de souffrance » »

^[27] Stiegler. « Mais ce que Canguilhem ne dit pas ici et que Nietzsche, de son côté, a largement montré, c'est que cette « domination du milieu » par la technique implique une domestication des vivants en général et de l'espèce humaine en particulier qui fait le nid de l'augmentation continue des pathologies. »

^[28] Robert, *Mnémotechnologies*. « Stable, le document doit également être doté d'une réelle mobilité. Car, apparemment – et apparemment seulement – c'est bien la mobilité qui permet l'accumulation (et réciproquement : l'accumulation exige pour se constituer que quelque chose la nourrisse et donc se déplace, puis revienne). Cette mobilité peut prendre au moins trois formes : celle de la légèreté, celle de la reproductibilité et celle de la réticulation. Les trois ne sont d'ailleurs pas exclusives et peuvent donc très bien se conjuguer. Mais peut-être cette première approche est-elle encore trop réductrice. Stable, le document peut s'introduire dans le jeu subtil de l'oscillation entre les deux pôles complémentaires de l'accumulation et de la mobilité. Les deux entretiennent en effet une relation complexe au sens de Morin (Morin, 1977) : à la fois concurrentes (lorsque l'on est en phase d'acquisition, de mobilité, l'on n'accumule généralement pas, peu ou mal et réciproquement), antagoniste (les financements doivent-il privilégier l'une ou l'autre ?) et complémentaire (on ne peut envisager l'un sans l'autre). »

technique et politique permettant de ralentir le *flux*, de construire des clôtures qui permettent de l'aménager pour le rendre vivable^{[29][30]}. La domestication par la technique était alors un lieu favorable à l'évolution de l'homme par l'augmentation continue des pathologies qui ont permis l'accroissement des capacités d'*incorporation* de l'archive *mnémotechnique* par l'*effet trophique* de l'*excitation* sur l'*assimilation*^{[31][32][33]}. La technique a intensifié la vulnérabilité de l'homme à mesure de sa capacité d'*assimilation* du *flux* et en a fait un « animal malade » capable de *volonté de puissance*^{[34][35]}. Or, à l'ère des technologies de l'information et de la communication et de la *société documédiale* le processus de domestication des hommes par la technique s'est aggravé en menaçant les conditions de la vie elle-même par l'exposition toujours plus forte au *flux* menant à la dissolution de toutes

[29] Stiegler, *Nietzsche et la vie*. « Dans ses recherches sur les conditions de la vie, il découvre très tôt que les vivants ont besoin à la fois de s'exposer au *flux* toujours nouveau de ce qui leur arrive, puisque c'est lui qui les nourrit et qui les pousse à évoluer et à se transformer, mais aussi de résister à ce *flux*, de le différer ou de retarder sur lui, en fabriquant tout un arsenal de *stases* et de clôtures permettant de le ralentir, de le filtrer, de le digérer, bref de l'incorporer, ce qui suppose aussi de l'aménager et de le transformer pour le rendre vivable. »

[30] Stiegler. « Toute l'histoire qui suivra sera, pour Nietzsche, celle de la mort de la tragédie et de l'abandon de la question tragique par la philosophie elle-même. Nietzsche ne cessera de montrer comment Platon puis toute la métaphysique après lui ont systématiquement cherché à imposer la *stase* (la permanence de ce que les Grecs appelaient l'aïôn, « le temps de toujours », puis celle de « l'essence », et avec la métaphysique moderne celle de « la substance », de « l'identité » voire de « l'objet ») contre le « fleuve du devenir » héracléen, c'est-à-dire contre la réalité du *flux* absolu, qu'elle cherchera sans relâche soit à nier, soit à dévaloriser, en l'accusant de relever de la simple apparence. »

[31] Stiegler. « La Généalogie de la morale montre comment les processus de domestication ont fait de l'être humain « l'animal malade » par excellence, en élargissant ses capacités de mémorisation et d'*incorporation* par le fer rouge de la douleur et de la pénalité, « adjuvant le plus puissant » de la « mnémotechnique » »

[32] Stiegler. « table, Nietzsche oppose l'effet de rétroaction constant de la sensibilité sur les capacités assimilatrices du sujet vivant. C'est cette rétroaction qu'il décrit, avec l'embryologiste Wilhelm Roux, comme « l'effet trophique » de l'excitation sur l'*assimilation*, concept sur lequel nous reviendrons plus longuement dans la partie consacrée à la biologie de Nietzsche. Plus un corps vivant reçoit d'excitations, explique Roux, plus il nourrit (trophéin) ses capacités d'*assimilation* »

[33] Nietzsche et al., *Fragments posthumes*. « [...] l'excitation a un effet trophique qui augmente la nutrition [...] Donc influence des excitations sur l'*assimilation* la plus rapide [...] : Accroissement de la puissance là où a lieu une abondance de blessures les plus subtiles, par laquelle augmente le besoin d'appropriation »

[34] Stiegler, *Nietzsche et la vie*. « Jamais conquise une fois pour toutes et n'ayant jamais atteint son plus haut régime, la volonté de puissance comme vie, mémoire et régulation ne peut donc advenir à elle-même que dans l'intensification de sa vulnérabilité : par la rencontre avec le *flux* du nouveau auquel elle tente de faire face, tout en s'y exposant toujours plus. Ici s'esquisse une toute nouvelle figure de la subjectivité, qui agit dans la mesure seulement où elle pâtit et qui ne se répare et s'invente qu'au lieu même de ses blessures. »

[35] Nietzsche et Albert, *La généalogie de la morale*. « Si l'on fait abstraction de l'idéal ascétique, on constatera que l'homme, l'animal-homme, n'a eu jusqu'à présent aucun sens. Son existence sur la terre était sans but ; « pourquoi l'homme existe-t-il ? » – c'était là une question sans réponse ; la volonté de l'homme et de la terre manquait ; derrière chaque puissante destinée humaine retentissait plus puissamment encore le refrain désolé : « En vain ! » Et voilà le sens de tout idéal ascétique : il voulait dire que quelque chose manquait, qu'une immense lacune environnait l'homme, – il ne savait pas se justifier soi-même, s'interpréter, s'affirmer, il souffrait devant le problème du sens de la vie. Il souffrait d'ailleurs de bien des manières, il était avant tout un animal malade : mais son problème n'était pas la souffrance en elle-même, c'était qu'il n'avait pas de réponse à cette question angoissée : « Pourquoi souffrir ? » L'homme, le plus vaillant, le plus apte à la souffrance de tous les animaux, ne rejette pas la souffrance en soi : il la cherche même, pourvu qu'on lui montre la raison d'être, le pourquoi de cette souffrance. »

les délimitations stables de l'archive *mnémotechnique* et *mnémotechnologique*^{[36][37][38][39][40]}. À la technique lente permettant la boucle de *rétroaction* du souffrir sur l'agir c'est-à-dire une adéquation entre la passivité sensible (*irritabilité*) et et l'activité intellectuelle (*assimilation*)^{[41][42]} s'est substitué le *prestissimo* des nouvelles technologies où l'homme n'est plus capable d'agir et ne fait plus que réagir aux excitations du dehors^{[43][44]}. Notre projet de recherche s'est achevé sur cette deuxième conclusion, les *mnémotechnologies* se sont retournées contre la *mnémotechnique* en imposant un *flux absolu* et en rendant l'homme foncièrement immobile ne lui permettant plus d'incorporer ce qui lui arrive^[45].

[36] Stiegler, *Nietzsche et la vie*. « Or, à l'âge du télégraphe, ce processus de domestication des vivants et de leurs milieux s'est à la fois poursuivi, aggravé et inversé. Tous les outils et les artifices mnémotechniques inventés par l'espèce humaine, d'abord pour ralentir les flux, stabiliser les comportements et aménager des milieux de vie relativement stables et clos, l'exposent désormais à l'accélération et à la dissolution de toutes les clôtures, menaçant ses capacités tout à la fois d'*incorporation* et d'évolution, en provoquant de nouvelles maladies. À l'ère industrielle, la dégradation des environnements qui avaient été stabilisés par l'histoire de la vie puis par la domestication, et qui sont désormais tous tendanciellement instables et sans clôture, expose l'ensemble des vivants à l'épreuve d'un *flux absolu*, impossible à incorporer et à *digérer*, les condamnant à l'adaptation ou à la réaction. »

[37] Stiegler. « Le *flux* tend à détruire toutes les *stases*, mais aussi toute forme de barrière, de frontière ou de clôture sur soi, exposant les âmes et les corps vivants à tous les processus qui traversent le monde entier. À un monde organisé, divisé en délimitations stables et relativement étanches, se substitue un espace ouvert et tendanciellement sans frontières, dans lequel toutes les individualités, qu'elles soient organiques, psychiques ou collectives, parce qu'elles sont exposées à « une somme énorme d'intérêts différents », ne parviennent plus à se refermer sur elles-mêmes ni à tenir ensemble comme un seul corps. »

[38] Thollet, M. A. J. (2022). Le numérique et la ruine de l'authenticité archivistique : des données au document numérique composite, l'impensé quant à la préservation de l'écrit numérique. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484643> « Le numérique déstabilise la notion d'authenticité archivistique et par extension le maintien de l'archive en tant qu'objet de vérité. Le numérique ne permet pas la conservation des documents à l'identique »

[39] Thollet, M. A. J. (2022). Dire le réel à travers l'archive : le rapport de la raison graphique à la vérité. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484659> « L'information graphique permet la conception de nouveaux régimes de vérité dans une dimension toujours politique et la logique de l'archive tend à disparaître au gré du développement d'une informatique davantage communicante promouvant une mémoire synchrone »

[40] Thollet, M. A. J. (2022). Par delà la mémoire archivée : l'archive phénoménologique prise dans le continuum du temps. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484709>

[41] Stiegler. « Dans ces deux versions du cogito, un énoncé commun est en effet maintenu : celui selon lequel le fond de la subjectivité serait inconditionnellement donné à lui-même, secondarisant du même coup toute autre condition (la passivité sensible dans un cas, l'activité intellectuelle dans l'autre cas). »

[42] Stiegler. « le corps vivant de Nietzsche est vulnérable, c'est-à-dire qu'il agit précisément là où il pâtit, et qu'il se guérit nécessairement au lieu même de ses blessures. Ensuite parce que cette articulation de l'agir et du souffrir implique d'envisager une *rétroaction* du souffrir sur l'agir, *rétroaction* que le fixisme kantien des catégories se refusait à envisager. »

[43] Stiegler. « L'explosion quantitative d'impressions disparates » se double d'une accélération des rythmes de vie : « Le tempo de cet *afflux* est un *prestissimo*. À une multiplicité d'environnements relativement clos et plus ou moins stables, qui permettait à la fois l'unité des corps vivants et la conception d'un cosmos organisé et hiérarchisé, se substitue un grand environnement ouvert dans lequel les rythmes de vie, courant après le *flux absolu*, ne cessent de s'accélérer. »

[44] Nietzsche et Hémery, *Fragments posthumes*. « La "modernité" sous le symbole de la nutrition et de la *digestion*. La sensibilité indiciblement plus excitable (— sous les oripeaux moralistes, comme augmentation de la compassion —), l'abondance d'impressions disparates plus grande que jamais — le cosmopolitisme des plats, des littératures, des journaux, des formes, des goûts, même des paysages, etc. Le tempo de cet *afflux* un *prestissimo* ; les impressions s'effacent ; on s'empêche instinctivement de prendre quelque chose à l'intérieur de soi, de le prendre profondément, de le "*digérer*". — Il en résulte un affaiblissement de la capacité de *digestion* »

[45] Stiegler, *Nietzsche et la vie*. « C'est en tout cas ce bouleversement, cette dissolution progressive de toutes les *stases* et de toutes les clôtures héritées du passé par le martèlement continu du télégraphe, qui explique le retour de Dionysos dans les textes de Nietzsche et, avec lui, la renaissance d'une philosophie tragique de la double condition. Sa question est simple et claire : les vivants pourront-ils survivre à l'ère du télégraphe ? Et si c'était le cas, pourront-ils faire mieux qu'y survivre : apprendre à vivre une vie nouvelle, qui soit tout aussi riche et tout aussi pleine que les anciennes formes de vie ? »

En opérant la somme de ces deux conclusions on remarquera que les *mnémotechnologies* sont entrain de détruire les conditions de la vie humaine elle-même, car la vie ne se donne jamais dans le *flux*, mais toujours dans la fiction de la *stase* et dans l'organisation active des *excitations* du *flux*^[46]. La prédominance des *mnémotechnologies* aujourd'hui marque la disqualification de l'archive *mnémotechnique*, c'est-à-dire au fond, de la mémoire elle-même comme vie^[47]. C'est pourquoi Pascal Robert en vient à opérer une dichotomie entre la *mnémotechnique* et la *mnémotechnologie* en déclarant leur éternelle subordination sans arriver à penser leur nécessaire synthèse^[48]. Car le développement de la science n'est possible que par l'archive *mnémotechnique*, c'est l'articulation et la nécessaire synthèse entre la *mnémotechnologie* et la *mnémotechnique* qu'il faut expérimenter, non plus sous un régime de domination comme aujourd'hui, mais sous un régime d'ordre et lutte^{[49][50]}. À la liquéfaction de l'archive *mnémotechnologique* dans la *post-vérité* des masses communautaires doit s'opposer une politique de la mémoire et du soin qui nous permette de rendre habitable *flux* en redonnant sa place à la mémoire comme fondement de la subjectivité et modalité de temporalisation^{[51][52][53][54]}. Face à une société fondamentalement

[46] Stiegler. « En se donnant l'*immédiation* comme point de départ, il oblitère volontairement la question de la synthèse — ou de l'organisation active du souffrir — c'est-à-dire rien de moins que les conditions de possibilité de la « vie » elle-même, qui n'est jamais immédiatement donnée, mais toujours à faire, à réparer et à protéger, bref : à synthétiser. Tournant le dos à la synthèse, il parvient alors jusqu'au bout de la décomposition analytique de la représentation et de la volonté. »

[47] Stiegler. « Jamais conquise une fois pour toutes et n'ayant jamais atteint son plus haut régime, la volonté de puissance comme vie, mémoire et régulation ne peut donc advenir à elle-même que dans l'intensification de sa vulnérabilité : par la rencontre avec le *flux* du nouveau auquel elle tente de faire face, tout en s'y exposant toujours plus. Ici s'esquisse une toute nouvelle figure de la subjectivité, qui agit dans la mesure seulement où elle pâtit et qui ne se répare et s'invente qu'au lieu même de ses blessures. »

[48] Robert, *Mnémotechnologies*. « Non seulement les mnémotechnologies ne sont pas le fruit des arts de la mémoire, mais il en va plutôt d'une véritable concurrence entre eux : l'Antiquité valorisait les deuxièmes, alors que nous valorisons les premiers. La domination de l'un se fait au détriment de l'autre. Ceci explique cette oralité lourdement équipée de nos sociétés modernes qui multiplient les téléphones portables, les power-point et autres téléprompteurs. »

[49] Nietzsche et al., *Fragments posthumes*. « [La] merveille des merveilles [...] [c'est] le splendide assemblage des vivants les plus multiples, l'ordonnement et la mise en ordre des activités supérieures et inférieures, les milliers d'actes d'obéissance, non pas aveugle, bien moins encore mécanique, mais critique, prudente, pleine d'attention, et même prête à s'opposer »

[50] Stiegler, *Nietzsche et la vie*. « Paraphrasant l'ouvrage de l'embryologiste Wilhelm Roux, qui s'efforce de faire la synthèse entre la théorie cellulaire et le darwinisme, Nietzsche décrit ici le corps vivant comme une « *lutte interne* » (*innerer Kampf*), faite de conflit et de compagnonnage, et dans laquelle les liens qui assurent la cohérence de l'organisme ne sont nullement opérés par la conscience ou la raison. »

[51] Fleury, *Le Soin est un humanisme - Tracts (N°6)*. « C'est là le terme important : l'élaboration imaginative. Nos institutions sont-elles capables d'élaboration imaginative ? À quel type d'élaboration imaginative nos soignants sont-ils ouverts ? Voilà une définition du soin. Il s'agit d'imagination vraie au sens où l'entendait la Renaissance, d'*imaginatio vera*. Il nous faut comprendre qu'imagination et soin nous permettent de constituer un rapport au monde, de rendre habitable le réel. »

[52] Stiegler, *Nietzsche et la vie*. « Face à ces questions, l'unité de la pensée de Nietzsche ne résistera pas. À travers ses propres contradictions face au gouvernement de la vie et des vivants, les deux voies incompatibles de sa pensée de l'éternel retour auront en quelque sorte raison de lui, en le poussant à soutenir deux versions incompatibles de la sélection et de la « grande politique » du vivant. Une voie collective d'un côté, impliquant une politique de la mémoire permettant l'individuation de tous, »

[53] Stiegler. « Nietzsche définit la vie à la fois comme mémoire et comme « processus de fixation de forces ». C'est cette aptitude de la mémoire à temporiser devant la lutte qui explique que le vivant soit toujours en train de différer sa mort, de la renvoyer à plus tard en fixant les rapports de force internes qui le déchirent et qui finiront nécessairement par le submerger. Car l'accumulation du toujours nouveau finira par mettre en échec sa puissance d'*assimilation* »

[54] Thollet, M. A. J. (2022). La société documédiale de la post-vérité, une réalité pour les archives ? <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484675>

blessée par les effets du réel sur nos corps^[55], l'*herméneutique archivistique* a le rôle de rendre à nouveau opérable la *fiction régulatrice* de l'archive *mnémotechnique* par l'organisation active du *flux mnémotechnologique* qui nous arrive passivement^{[56][57]}.

3. L'herméneutique archivistique indivisible, continue et en devenir

La condition postmoderne de l'archive forgée dans l'ère des technologies de l'information et de la communication est un monde virtuel qui aurait absorbé le vrai jusqu'à le dissoudre^{[58][59]}. Nous avons dans notre projet de recherche critiqué à la fois le discours herméneute de l'induction qui viserait à éliminer le discours rationnel de la science et son *paradigme de la modélisation* (objectivité), pour le *paradigme du point de vue* (subjectivité), mais également le discours cartésien de la déduction qui vise l'approche de la vérité par la rationalité scientifique^{[60][61][62]}. Pourquoi continuer à vouloir imposer l'herméneutique, c'est-à-dire l'art de l'interprétation alors que les maux de la *société documédiale* nous

« La *post-vérité* comme phénomène de la *documédialité* n'est plus marquée par la mort de la vérité comme dans la pensée postmoderne, mais nous assistons bien à une libéralisation de la vérité par la *médialité technologique* du Web »

^[55] Stiegler. « Or, ce nouveau point de départ doit valoir aussi pour la science et pour la « passion de la connaissance » qui guide le « gai savoir ». Plutôt que de vouloir maîtriser la réalité comme un ensemble d'objets intégralement prédictibles par principe, la science doit désormais repartir d'un sujet connaissant non seulement affecté, mais blessé par les effets de la réalité. »

^[56] Stiegler. « Si le corps vivant assimile (comprend, pense et veut le même), c'est justement parce qu'il est diversement affecté, parce qu'il éprouve du toujours différent qui lui résiste, parce qu'il a affaire à une énorme complexité, dont l'unité et l'unification sont à gagner. Tel est le sens complet de la nutrition comme *incorporation* : l'*assimilation* bien sûr, mais aussi et surtout l'exposition de nos procédures assimilatrices à l'altérité prodigieuse qui les déborde et qui les contraint à se transformer elles-mêmes. »

^[57] Stiegler. « Le faux « Commencement » de la philosophie moderne, celui du *co-gito* comme certitude fondamentale, est ainsi invalidé par Nietzsche à l'aide d'arguments qui, on le voit, sont tous empruntés à Kant. C'est à Kant, en effet, que Nietzsche doit la double découverte d'une nécessaire synthèse entre, d'une part, la réception passive d'un énorme *flux*, prodigieusement divers, et, d'autre part, l'unification active de ce *flux* par la « fiction régulatrice » d'un Je stable, simple et unitaire, double découverte qui ne nous donne aucune certitude, mais qui nous livre plutôt une série de problèmes et de questions. »

^[58] Thollet, M. A. J. (2022). L'archive à l'épreuve du réel : établir la vérité à travers l'archive. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484597>
« La postmodernité se traduit par la nécessité d'un retour critique à la subjectivité, à l'individu dans son contexte social, fondé sur l'ordre de temps présent »

^[59] Comte-Sponville, *Dictionnaire philosophique*. « C'est où la sophistique mène au nihilisme, et Nietzsche à notre postmodernité. S'il n'y a pas de faits, s'il n'y a que des interprétations, selon la fameuse formule de la Volonté de puissance, le monde même se dérobe : il n'y a plus que des discours. C'est comme un monde virtuel, qui aurait absorbé le vrai jusqu'à le dissoudre. »

^[60] Chabanne, « Jean Caune, *La Médiation culturelle*. Expérience esthétique et construction du *Vivre-ensemble* ». « [Le] chercheur critique ainsi les illusions du « récit technophile », et dénonce la domination d'un « *paradigme de la modélisation* » qui relèverait « d'une rationalité du calcul et de la prévision [...] pour laquelle il n'y a pas d'autres problèmes que ceux que la science et la technique peuvent résoudre » (p. 38). Il lui oppose un « *paradigme du point de vue* » (p. 39) qui réintroduit la primauté du sujet de parole dans son activité communicationnelle, réalisée par la médiation (au sens sémiotique) des productions symboliques. »

^[61] Stiegler, *Nietzsche et la vie*. « Ces deux voies correspondent à celles qui, en philosophie de la connaissance, s'affrontent depuis l'âge classique : la voie rationaliste de la déduction, qui privilégie la position théorique d'hypothèses conçues par la raison, et la voie empiriste de l'induction, qui entend, elle, commencer par l'observation du réel. »

^[62] Stiegler. « Balayant d'un revers de la main tous les acquis théoriques de cette histoire, le discours dominant régresse vers l'invocation naïve et brutale de deux absolus, censés clore toute discussion : tantôt celui (englobant) de « la vérité », qui serait directement saisie par la rationalité scientifique, tantôt celui (atomique) des « données », supposées être immédiatement saisies par l'observation des faits »

indiquent un trop plein d'interprétations ?^{[63][64]}. Imposer l'interprétation avant les faits, imposer le sujet avant les archives est pourtant le choix de Nietzsche à travers la *volonté de puissance*, de Derrida à travers la *déconstruction*, de Jean Caune à travers la *médiation culturelle* et enfin de Cynthia Fleury à travers le *soin*^{[65][66]}. Nous sommes aujourd'hui dans une *crise de la subjectivité* où les individus ne font plus modèles d'exceptions, mais de masses, où le travail interprétatif du *moi fondamental* a été délaissé, c'est pourquoi Bergson déclare « Nous parlons plutôt que nous pensons, nous « sommes agis » plutôt que nous n'agissons nous-même »^{[67][68][69]}. L'agir a laissé place au réagir, l'homme ne fait plus que s'adapter au milieu extérieur, la situation est manifeste dans la cacophonie de *tweets* sur les réseaux sociaux où la conversation de l'humanité s'est totalement refermée sur les monades

^[63] Ferraris, Flusin, et Robert, *Manifeste du nouveau réalisme*. « La “deconstrucción de la fábula del mundo verdadero” no ha tenido lugar, no se ha visto la liberación de los vínculos de una realidad demasiado monolítica, compacta, perentoria, la deconstrucción de las perspectivas que parecía reproducir, en el mundo social, la multiplicación y la radical liberalización (se creía en los años 60 del siglo pasado) que aportarían los canales de televisión. El mundo verdadero ciertamente ha llegado a ser una fábula, es más -lo veremos dentro de poco- ha llegado a ser un reality, pero el resultado ha sido la manipulación mediática, un sistema en el cual (con tal que se tenga el poder para ello) se puede pretender hacer creer cualquier cosa. En los noticieros televisivos y en los talk shows se ha asistido al reino del “no hay hechos, sólo interpretaciones”, que -con lo que desgraciadamente es un hecho, no una interpretación- ha mostrado su significado auténtico: “La razón del más fuerte es siempre la mejor” . »

^[64] Ferraris, *Postvérité et autres énigmes*. « Si du reste, vraiment, la réalité externe était constituée par l'« ensemble des interprétations partagées », nous devrions conclure ou qu'il n'y a pas de réalité externe ou que (renonçant au partage) la réalité externe contemporaine est telle que les vaccins font du bien et font du mal, que la terre se réchauffe et ne se réchauffe pas, qu'il existe et qu'il n'existe pas un dessein intelligent, que les Américains ont été et n'ont pas été sur la Lune. Et si l'unique chose sur laquelle on arrive à se mettre d'accord est le fait qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas, cela suggère que le consensus sur la pluie dépend du fait que vraiment, dans le monde extérieur, il pleut ou il ne pleut pas. »

^[65] Nietzsche et al., *Par-delà bien et mal*. « Qu'on me pardonne mes habitudes de vieux philologue, si je ne puis renoncer au malin plaisir de mettre le doigt sur les interprétations erronées. [...] Mais, je le répète, c'est là de l'interprétation, et non du texte. Il pourrait venir quelqu'un qui, avec des intentions contraires et un art d'interprétation différent, s'entendrait justement à lire, dans la même nature et en regard des mêmes phénomènes, la réalisation tyrannique et implacable des prétentions à la puissance, — il pourrait venir un interprète qui mettrait devant vos yeux le caractère général et absolu de toute « volonté de puissance », au point que chaque mot, même le mot « tyrannie », finit par paraître inutilisable, étant une métaphore adoucissante et trop faible, — trop humaine ; un interprète qui affirmerait enfin de cet univers, et malgré tout, ce que vous affirmez vous-même, c'est-à-dire que son cours est « nécessaire » et « évaluable », non pas parce que des lois y dominent, mais parce que les lois y sont absolument défaut et que chaque puissance, à chaque moment, tire sa dernière conséquence. Admettons que cela aussi ne soit qu'une interprétation — je connais assez votre zèle pour savoir que vous me ferez cette objection eh bien ! — tant mieux ! — »

^[66] Derrida, *Mal d'archive*. « Formulons sèchement l'argument sur un mode qui croise d'une certaine façon la psychanalyse et la *déconstruction*, une certaine « psychanalyse » et une certaine « *déconstruction* ». Quand je dis que je tremble, j'entends que l'on tremble, le « on » ou le « one » tremble, quiconque tremble : parce que l'injustice de cette justice peut concentrer sa violence dans la constitution même de l'Un et de l'Unique. »

^[67] Fleury, *Le Soin est un humanisme - Tracts (N°6)*. « Nous vivons une nouvelle crise de la subjectivité, au sens où elle est au carrefour de plusieurs pressions : la pression de la rationalisation économique, qui veut faire du nom un chiffre, du qualitatif un quantitatif ; la pression technologique et numérique qui tend à réduire le sujet à des données ; la pression neuro-amélioratrice, qui dévalue elle aussi la notion du perfectionnement humain en lui substituant l'idée d'augmentation ; la pression politique et démocratique, enfin, qui désubstantialise l'état social en pensant protéger l'État de droit, alors que celui-ci devient l'ombre de lui-même et porteur de principes de plus en plus liberticides. »

^[68] Bergson, *Essai sur les données immédiates de la conscience*. « La plupart du temps, nous vivons extérieurement à nous-mêmes, nous n'apercevons de notre moi que son fantôme décoloré, ombre que la *pure durée* projette dans l'espace *homogène*. Notre existence se déroule donc dans l'espace plutôt que dans le temps : nous vivons pour le monde extérieur plutôt que pour nous ; nous parlons plutôt que nous ne pensons ; nous « sommes agis » plutôt que nous n'agissons nous-mêmes. Agir librement, c'est reprendre possession de soi, c'est se replacer dans la *pure durée*. »

^[69] Fleury, *Le Soin est un humanisme - Tracts (N°6)*. « Si l'homme fait exception, c'est bien du côté de la responsabilité, de l'obligation éthique et épistémologique qu'il se donne de poursuivre cette tâche « humaniste » : former l'humain, le maintenir maître de ses formes et critique de celles-ci. »

affirmant leur vérité en rejetant celle des autres^{[70][71]}. Un retour à l'archive *mnémotechnique* est donc nécessaire pour permettre le processus d'individuation à travers l'unification active du *flux* et la création de nouvelles formes par l'ouverture à la *puissance*^{[72][73]}.

Intensifier le processus d'individuation par un retour à la mémoire pour permettre l'émergence de la subjectivité, voilà le rôle d'une politique de la mémoire et du soin^{[74][75]}. Mais quel rapport le sujet doit-il entretenir avec l'archive *mnémotechnologique* pour y arriver ? Face à l'immobilisme d'une herméneutique de l'*immédiation* qui vise une volonté sans représentation soit par le projet méthodique cartésien de l'*ego* d'un sujet *purement* actif originaire et autofondé, soit par le projet de la souffrance commune du *Nous* de Schopenhauer d'un sujet *purement* passif et second^{[76][77]} ; l'*herméneutique archivistique* est alors celle qui vise l'organisation active du *flux mnémotechnologique* qui nous arrive

[70] Ferraris, *Post-vérité et autres énigmes*. « Non sans ironie, si les postmodernes s'étaient battus pour rendre possible une conversation vaste et virtuellement toujours ouverte (avec même des effets légèrement comiques : combien de temps pourrions-nous parler ? Nous ne sommes pas en permanence à bord du transsibérien ; nous n'avons pas à tromper sans cesse le temps, et surtout il y a maintenant des téléphones et des tablettes), les postruistes interrompent la conversation à la première objection, en traitant de menteur, de vendu ou de scélérat, leur interlocuteur. Si la société idéale des postmodernes était une conversation infinie parmi une foule de Shéhérazade et autant de sultans qui, tôt ou tard, tombaient de sommeil, la société réelle des postruistes est une cacophonie de tweets et de posts où tout le monde élève la voix, faisant taire la conversation de l'humanité à laquelle les postmodernes avaient sacrifié la vérité. »

[71] Stiegler, *Nietzsche et la vie*. « Or, à l'âge du télégraphe, qui est aussi celui de l'apparition du *flux* absolu, cette logique ne fait que s'amplifier. Incapables d'incorporer et de *digérer* la complexité du passé dans leur propre mémoire, se fermant toujours plus à la complexité des *flux*, les corps vivants ne font plus que « s'adapter » ou « réagir ». Enfermés dans le ressentiment, ils ne peuvent plus supporter le négatif et le conflit sans l'imputer immédiatement à une cause à abattre, celle que le « prestissimo » des médias de masse identifie immédiatement et « à chaud ». »

[72] Stiegler. « Et si le corps vivant est à la fois lutte du divers et mise en ordre dans la lutte, si lui seul est capable de hiérarchiser sa propre diversité interne, c'est uniquement parce qu'il est doué de mémoire, de cette scène intérieure où se nouent l'une à l'autre, comme dans « l'art caché » de l'imagination décrit par Kant, la réceptivité passive du divers et sa mise en ordre active par les fictions temporalisatrices de la mémoire. Or, pour Nietzsche et à la différence de Kant, c'est dans les modulations toujours nouvelles et créatrices de la mémoire que s'invente justement la vie, non plus comme la répétition des mêmes « schèmes », mais comme processus d'individuation. »

[73] Stiegler. « Il faut lire l'ensemble du fragment de Nietzsche sur le milieu : la puissance créatrice de forme qu'est la volonté de puissance comme vie « utilise, exploite les "circonstances extérieures" ». En d'autres termes, la volonté de puissance du vivant a besoin d'un milieu extérieur qui l'affecte et qu'en retour elle utilise, façonne et transforme. C'est au niveau de cette transformation conjointe du vivant et de son milieu que tout, à commencer par la hiérarchie entre les vivants, se décide. »

[74] Stiegler. « Par opposition à la « petite politique » des partis et des nationalismes du XIX^e siècle, la grande politique au sens de Nietzsche désigne à la fois l'ensemble des politiques culturelles et éducatives de transformation de l'espèce humaine et le gouvernement politique de la vie et des vivants que réclame l'avenir, passant nécessairement par une « guerre des esprits »

[75] Fleury, *Le Soin est un humanisme - Tracts (N°6)*. « Inscrire la démocratie dans un régime de savoir(s) et non pas simplement dans

un régime de pouvoir est un enjeu considérable pour canaliser, voire contrer, l'entropie démocratique. »

[76] Stiegler, *Nietzsche et la vie*. « Tel est le geste philosophique radicalement nouveau qu'il accomplit contre Schopenhauer dans sa Naissance de la tragédie. Au lieu d'œuvrer, avec et à la suite de Schopenhauer, à durcir l'opposition entre volonté et représentation, Nietzsche affirme au contraire la nécessité de leur synthèse, ou de ce qu'il appelle leur « accouplement » et leur « union », elle-même comprise sur le mode de la tension »

[77] Stiegler. « Le cogito, emblématique et fondateur de la modernité, l'atteste par deux fois. Qu'on comprenne le sujet du cogito comme une source d'activité constituante, strictement inconditionnée et autofondée (c'est le cogito et le « sujet » entendus depuis le projet des Temps modernes) ou qu'on l'interprète au contraire comme l'instance passive qui reçoit inconditionnellement le don de « vie » (c'est le cogito et le sujet entendus dans leurs origines chrétiennes), dans un cas comme dans l'autre, c'est le problème de la synthèse entre activité et passivité qui est à chaque fois perdu, et la question de l'organisation active du souffrir qui est mise de côté. »

passivement, c'est-à-dire une synthèse des conditions^[78]. Il s'agit alors de considérer le *flux mnémotechnologique* du passé comme du présent en termes de souffrance pré-individuelle permettant l'émergence de la *vérité capacitaire* en tant que représentations vitales et régulatrices de la *mnémotechnique*^{[79][80][81]}. Non plus penser la domination *mnémotechnique* dans un sujet où la volonté est originaire et autofondée, ni la domination de la *mnémotechnologie* dans un sujet strictement voué à la souffrance commune du *Nous*, mais leur accouplement dans un corps vivant qui ne se limite pas à *assimiler* l'archive *mnémotechnologique* dans un régime de *certitudes immédiates*, mais sur un ensemble de questions offertes par l'*étonnement* de ce qui résiste à l'*assimilation*^{[82][83]}.

Notre projet de recherche s'achève alors sur cette troisième conclusion, la vérité donnée à voir par l'archive *mnémotechnologique* en tant que fraction du *continuum* ne peut permettre le développement de la science que par le *gai savoir*^[84], c'est-à-dire une instance *mnémotechnique* qui prend la position du *penseur* qui ne voit pas derrière les archives ou la science des doctrines à *assimiler*, mais comme un ensemble de réponses ouvertes sur la

[78] Stiegler. « Ce qui, dans la modernité, menace la vie en son fond, ce n'est donc pas fondamentalement le solipsisme intellectuel de l'ego. C'est plutôt la non-compréhension, tantôt d'origine métaphysique, tantôt d'origine chrétienne, de ce que toute vie implique originairement la synthèse d'une double condition. Cela étant posé, il ne pourra plus être question de refaire le cogito en le faisant mieux (Schopenhauer), mais bien plutôt de le défaire définitivement en se refusant à le refaire (Nietzsche). Tel est, contre Schopenhauer et Descartes, et avec Kant, le sens de la critique nietzschéenne de l'*immédiation* et du donné immédiat : promouvoir la lutte tendue des conditions, contre la source unique, inconditionnée et première, que prétend être l'immédiate présence du Soi à lui-même. »

[79] Stiegler. « La contestation du premier point conduit à la critique du second : souffrant de son propre excès (ou de sa propre « démesure »), mêlant de manière indistincte la souffrance et la joie, l'archi-unité des vivants requiert impérativement un soulagement dans la mesure et la délimitation, ou dans ce que Nietzsche nomme, toujours en 1872, les remèdes réparateurs d'Apollon. La fiction représentative n'apparaît plus, dans ces conditions, comme une faute (comme le péché qui ne parviendrait pas à se tenir rigoureusement dans la loi de l'agapè), mais comme une nécessité, et ce du point de vue de l'archi-unité de la vie elle-même »

[80] Nietzsche et al., *Fragments posthumes*. « Ce qui me sépare le plus fondamentalement des métaphysiciens, c'est que je ne leur concède pas que le « Je » est ce qui pense : bien plutôt je considère le Je lui-même comme une construction de la pensée, [...] par conséquent comme étant seulement une fiction régulatrice, grâce à laquelle une espèce de permanence, et par conséquent de "connaissabilité" se trouve implantée, et comme fictionnée poétiquement dans un monde du devenir »

[81] Fleury, *Le Soin est un humanisme - Tracts (N°6)*. « Je considère pour ma part que la défense de l'exceptionnalité de l'homme reste la seule manière d'imaginer et de maintenir l'humanisme du genre humain, au sens où celui-ci remet en cause la barbarie, où il est ce visage capable de mettre à nu son horreur et son spectre. L'exceptionnalité de l'homme demeure, dans notre modernité, une fiction régulatrice. Encore faut-il l'interpréter justement, au plan de la responsabilité, de l'éthique, du cercle de l'éthique à agrandir, et non de l'impunité. »

[82] Stiegler, *Nietzsche et la vie*. « Tandis que Descartes part, comme part toujours la conscience, de l'unité comme d'une chose déjà donnée, tandis qu'ici la méthode s'est déjà donné ce qu'elle cherchait, Nietzsche expérimente, comme le corps vivant, une méthode où le seul phénomène donné, c'est l'énorme diversité de ce qui lui arrive. Cette diversité est redoublée par les forces conflictuelles qu'il a incorporées à l'intérieur de lui-même, amenant avec elles, non plus un socle de *certitudes*, mais un ensemble de questions ouvertes sur les conditions de la vie. »

[83] Stiegler. « Si le corps vivant assimile (comprend, pense et veut le même), c'est justement parce qu'il est diversement affecté, parce qu'il éprouve du toujours différent qui lui résiste, parce qu'il a affaire à une énorme complexité, dont l'unité et l'unification sont à gagner. Tel est le sens complet de la nutrition comme *incorporation* : l'*assimilation* bien sûr, mais aussi et surtout l'exposition de nos procédures assimilatrices à l'altérité prodigieuse qui les déborde et qui les contraint à se transformer elles-mêmes. »

[84] Friedrich Nietzsche et Alexandre Vialatte, *Le Gai savoir* ((Paris), France: Gallimard, 1950). « En vérité, un *continuum* se tient devant nous, dont nous isolons quelques fractions. [...] Un intellect capable de voir la cause et l'effet, non pas à notre manière, comme un être arbitrairement divisé et morcelé, mais en tant que *continuum*, donc capable de voir le *flux* de l'advenir— rejetterait le concept de cause et d'effet »

vie qui le pousse à s'ouvrir davantage à la *puissance* et à s'*inadapter* avec son milieu^[85]. Car la vérité n'est jamais donnée, mais toujours prise dans le *continuum* du temps, elle devient l'inatteignable que la science peut seulement en approcher des découpes par des représentations de l'archive *mnémotechnologique*^[86]. C'est à partir de représentations fictives et régulatrices que la *mnémotechnique* permettra toujours dans un régime de lutte et d'ordre à se transformer et à transformer le monde autour de soi si les hommes sont capables d'incorporer ce qui leur arrive en opérant une individuation ouverte sur la *puissance* qui circule entre tous les sujets dotés de *volonté de puissance*^{[87][88]}. La politique de la mémoire et du soin est alors fondamentalement une politique de circulation de la *puissance* au sein de la société par des politiques éducatives et culturelles qui amènent à incorporer le passé dans le présent en donnant à voir l'inactualité du passé et le champ des conflits sans imputer une vérité à abattre^{[89][90]}.

[85] Nietzsche et Vialatte. « Le penseur : c'est maintenant l'être dans lequel la pulsion de vérité et ces erreurs conservant la vie livrent leur premier combat, après que la pulsion de vérité s'est montrée comme une puissance conservant la vie. Relativement à l'importance de cette lutte, tout le reste est indifférent : la question dernière quant à la condition de la vie est posée ici, et la première tentative pour répondre à cette question sera faite ici par l'expérimentation. Dans quelle mesure la vérité supporte-t-elle l'*incorporation* (Einverleibung) ? — Voilà la question, voilà l'expérimentation à faire »

[86] Nietzsche et Vialatte. « Quelle dose de vérité un esprit peut-il supporter, peut-il risquer ? Voilà qui, de plus en plus, devint pour moi le vrai critère des valeurs »

[87] Stiegler, *Nietzsche et la vie*. « Nietzsche décrit l'ensemble de la réalité comme la tension nécessaire entre le *continuum* de la puissance, qui circule entre tous les sujets voulant, se nourrissant, s'influençant et s'incorporant les uns les autres, et la discontinuité essentielle de leur volonté, par laquelle ils se distinguent, luttent et s'opposent les uns aux autres en s'individuant. À partir de là, il restera à nous demander si la nouvelle métaphysique bergsonienne de l'élan vital a trouvé une voie de sortie comparable. »

[88] Stiegler. « Nietzsche n'est nullement qu'il n'y aurait « pas de vérité », et moins encore que n'importe qui serait légitime pour dire n'importe quoi. Elle est plutôt que la connaissance ne peut s'approcher de ce que Nietzsche a appelé à son tour la « vérité » — ce « *flux absolu* » qui totalise la multiplicité de tous les points de vue et auquel il a, tout au long de son oeuvre, donné le nom du dieu grec « Dionysos » — qu'en endurant le conflit des perspectives et en obligeant chaque point de vue limité sur le réel à entrevoir ce qui l'excède ou le déborde, le contraignant ainsi à s'élargir et à se transformer. Toute science, ainsi redéfinie par les exigences du « gai savoir », se doit dès lors d'apprendre les vertus méthodologiques de la philologie, c'est-à-dire de la « science des textes » qui suppose de respecter à la lettre toutes les nuances de la réalité et qui accepte d'endurer le conflit des perspectives et des interprétations. Renonçant à découvrir progressivement une vérité stable, qui se traduirait dans des lois permanentes et universelles, et à contrôler la nature en s'en rendant « comme maître et possesseur », la science telle que Nietzsche la redéfinit doit accepter de devenir l'espace où s'affrontent, dans la rigueur, la méthode et le respect, la pluralité conflictuelle des perspectives qui forment « la normativité du vivant » (le point de vue d'une espèce vivante n'est pas celui des autres espèces, celui d'un parasite ou d'un virus n'est pas celui de son hôte, celui des patients n'est pas celui des médecins, etc.) (chapitre XI), mais aussi la tension entre les exigences des êtres organiques et les conditions impérieuses des forces inorganiques — qui se manifestent aujourd'hui au grand jour, à l'heure où le dérèglement climatique menace directement les conditions de la vie sur terre. »

[89] Stiegler. « À la lumière de la lecture conjointe de Nietzsche et des pragmatistes et de ce qu'elle révèle de leurs limites respectives, la question est au fond de savoir si les méthodes philologiques de la généalogie, couplées à celles de l'enquête, pourraient être en mesure de passer de la seule transformation de soi à une véritable transformation collective du monde, assurée par des institutions d'éducation, de culture et de formation dont l'esprit aurait la force de circuler dans toute la société. »

[90] Stiegler. « La notion centrale de *Redlichkeit*, traduite par « loyauté » ou par « probité », domine tous les derniers textes de Nietzsche sur la philologie et s'oppose aux déformations du texte du passé imposées par la métaphysique, le christianisme et la morale. L'enjeu ici n'est pas de tout incorporer dans sa propre chair, comme ce sera le cas dans la pensée de l'éternel retour, qui ne sera finalement possible que pour un Christ ou un surhomme. L'enjeu de la généalogie est bien plutôt de réinterpréter, à partir des problèmes actuels que pose le présent, l'inactualité du passé et de ses conflits, pour choisir de manière sélective les possibilités d'un meilleur avenir ou de ce que l'on nomme, en médecine, un « remède ». À la lumière de la généalogie, le gouvernement des vivants, le plus souvent dévolu à une irréaliste « éradication » du mal, devrait impliquer lui aussi cette interprétation critique du passé à partir des symptômes du présent. Pas plus que d'éradiquer l'agent pathogène, il ne peut s'agir pour le généalogiste de supprimer l'entrelacs des causes, mais plutôt de les réinterpréter en vue de leur assigner une place dans nos mémoires et dans l'histoire polysémique du vivant. »

4. Conclusion

C'est à partir de Schopenhauer et de Nietzsche que s'est construite une nouvelle histoire de la philosophie à partir du corps et de la vie par l'interprétation du sujet voulant en termes d'affectivité de motions et de pulsions qui a ouvert la voie à la phénoménologie de Husserl et à la psychanalyse de Freud^{[91][92]}. Qu'est-ce que le *mal d'archive* derridien ? L'interprétation de l'archive *mnémotechnique* en tant que *pulsion de mort*^[93], c'est-à-dire l'interprétation de la mémoire comme mort et non plus comme Nietzsche l'interprétation de la mémoire comme vie^[94]. Il s'agit de voir que la philosophie de Nietzsche et celle de Derrida sont en réalité complémentaires et nous amènent sur un chemin que nous n'avons pas décidé d'emprunter pendant notre projet de recherche, la signification de la mort pour la vie^[95].

Comme Nietzsche, Derrida en vient à interpréter l'archive par une instance de la *mnémotechnique* qui est le réceptacle d'*impressions*, d'*excitations* du dehors sur les corps. L'archive est alors d'abord une trace intérieure, *hypomnésique* de l'*impression* et de la

^[91] Stiegler. « Or le corps de Schopenhauer n'est pas seulement, comme l'ego de Descartes, fait d'affections et de sensations. Il est aussi fait de motions et de pulsions, qui constituent d'après lui le véritable contenu de la « volonté ». Ce faisant, Schopenhauer ouvre pour l'histoire de la pensée qui suivra, de Nietzsche à la phénoménologie en passant par Freud et l'invention de la psychanalyse, un tout nouveau continent qui inaugure aussi une toute nouvelle histoire du sujet. »

^[92] Stiegler. « L'amour ici ne doit évidemment pas s'entendre comme un commandement moral, mais comme la description la plus rigoureuse de ce qui fait le fond de la conscience souffrante : éprouver l'appartenance de tous les vivants à l'unité de la même « vie », archi-unité que Schopenhauer étend, par-delà le christianisme, à tous les existants et que Nietzsche reprend à son compte avec la « pulsion dionysiaque » qui, pour les Grecs de l'époque tragique, déborde nécessairement les séparations apolliniennes de l'individuation et de la représentation. »

^[93] Derrida, *Mal d'archive*. « Mais il faut y insister, cette puissance archivolithique ne laisse rien qui lui soit propre derrière elle. Comme la *pulsion de mort* est aussi, selon les mots les plus marquants de Freud lui-même, une pulsion d'agression et de destruction (Destruction), elle ne pousse pas seulement à l'oubli, à l'amnésie, à l'annihilation de la mémoire, comme mnēmē II j ou anamnēsis, elle commande aussi l'effacement radical, en il vérité l'éradication de ce qui ne se réduit jamais à la mnēmē ou à Xanāmnēsis, à savoir l'archive, la consignation, le dispositif documentaire ou monumental comme hupōm- nēma, supplément ou représentant mnémotechnique, auxiliaire ou aide-mémoire »

^[94] Stiegler, *Nietzsche et la vie*. « Loin de s'opposer à la passivité, à la vulnérabilité et à la possibilité de la pathologie, la volonté de puissance comme mémoire va se révéler comme la scène par excellence où passivité et activité devront s'articuler l'une à l'autre. Contrairement à un autre contresens qui a lui aussi la vie dure, on verra que Nietzsche n'exalte pas l'oubli et n'assimile pas la mémoire à une faculté inférieure ou réactive, et qu'il y voit au contraire le propre de la volonté de puissance comme vie. »

^[95] Stiegler. « Il s'agit aussi de savoir ce que veut dire au fond la puissance. Vise-t-elle un corps-sujet qui récapitule en lui tous les *flux*, ou une pluralité de *flux* qui circule diversement dans tous les corps en révélant à la fois leur identité propre mais aussi leurs limites ou, si l'on préfère, leur finitude ? C'est la dernière question qu'il nous faut maintenant affronter, et qui pose aussi celle de la signification de la mort pour la vie. »

répression avant d'être une archive extérieure *mnémotechnologique* de la *sur-impression* et de la *circoncision* ^{[96][97][98]}.

Le *mal d'archive* est la question que Nietzsche avait déjà ouverte à partir de la biologie et la *lutte interne* de l'organisme^[99]. Derrida vient à découvrir que l'homme est fondamentalement voué à la fiction destructrice de la mémoire qui dépasse le vivant et culmine dans la mort^[100]. Le *mal d'archive* est alors cette sensation d'une archive *mnémotechnique* qui refoule tout désir d'archive et qui place son rôle non plus dans la conservation de soi, mais dans sa propre destruction^{[101][102]}. Il y a bien là le trait d'union entre la pensée nietzschéenne du *flux* dionysiaque interprété comme *pulsion de vérité* dans le *Gai savoir*^[103], de la *pulsion de connaissance* dans ses *Fragments Posthumes* en 1881^[104]

^[96] Derrida, *Mal d'archive*. « Yerushalmi avait établi l'extraordinaire archive que nous inscririons en exergue. Il avait donné à lire l'unique exemplaire donné, mais d'abord rendu, par l'archi-patriarche au patriarche, par Jakob à Sigmund, et portant, à même le support de sa « peau neuve » le rappel y figurai d'une circoncision, l'impression laissée sur son corps par l'archive d'une alliance dissymétrique et sans /contrat, d'une alliance hétéronomique à laquelle Sigmund Shelomoh aura souscrit avant même d'avoir su comment signer - et encore moins contresigner. »

^[97] Derrida. « La mémoire sans mémoire d'une marque revient partout, dont il faudrait débattre avec Freud, autour des énoncés rapides qu'il a multipliés à ce sujet : c'est évidemment celle de l'archive singulière nommée « circoncision ». »

^[98] Klein, *Archive(s), mémoire, art*. « L'archive derridienne est donc une archive psychique. Elle est « cette production reproductible, itérable et conservatrice de la mémoire, [...] cette mise en réserve objectivable », il s'agit de l'extériorisation du contenu du psychisme. Pour Derrida, l'archive est écriture au sens d'extériorité : « Point d'archive sans un lieu de consignation, sans une technique de répétition et sans une certaine extériorité. Nulle archive sans dehors. » L'archive est « déposée sur un support stable et à la disposition de l'autorité herméneutique ». L'*archivation*, quant à elle, est « une certaine expérience hypomnésique et prothétique du support technique » qui s'incarne le mieux, selon Derrida, dans l'imprimerie. »

^[99] Stiegler, *Nietzsche et la vie*. « Pour montrer, comme Rolph veut le faire, que la vie n'est pas une lutte pour la conservation, mais une « lutte pour le plus » 60, ou dans le langage de Nietzsche, qu'elle n'est pas une « volonté de vie » (Schopenhauer) mais une « volonté de puissance », encore faut-il mettre en évidence ce que Rolph se refuse à voir : le nécessaire antagonisme entre la puissance et la conservation de soi, qui justement culmine dans la mort. »

^[100] Derrida, *Mal d'archive*. « Aussitôt après, Freud suggère en effet que cette *archivation* ne serait pas aussi vaine et de pure perte dans l'hypothèse où il ferait apparaître ce qu'en fait il sait déjà qu'il va faire apparaître, et qui n'est donc pas une hypothèse pour lui, une hypothèse soumise à discussion, mais une thèse irrésistible, à savoir la possibilité d'une perversion radicale, justement, une diabolique *pulsion de mort*, d'agression ou de destruction : donc une pulsion de perte. »

^[101] Derrida. « C'est comme, si Freud ne pouvait plus résister, désormais, à la perversité irréductible et originaire de cette pulsion qu'il nomme ici tantôt *pulsion de mort*, tantôt pulsion d'agression, tantôt pulsion de destruction, comme si ces trois mots étaient dans ce cas synonymes. Ensuite cette pulsion aux trois noms est muette (stumm). Elle est au travail, mais dès lors qu'elle opère toujours en silence, elle ne laisse jamais d'archive qui lui soit propre. Sa propre archive, elle la détruit d'avance, comme si c'était là en vérité la motivation même de son mouvement le plus propre. Elle travaille à détruire l'archive : à la condition d'effacer mais aussi en vue d'effacer ses « propres traces - qui ne peuvent dès lors être proprement dites « propres ». »

^[102] Derrida. « La *pulsion de mort* tend ainsi à détruire l'archive hypomnésique, sauf à la déguiser, maquiller, imprimer, représenter dans l'idole de sa vérité en pejmure. Une autre économie est ainsi à l'oeuvre, la transaction entre cette *pulsion de mort* et le principe de plaisir, entre Thanatos et Eros, mais aussi entre la *pulsion de mort* et cette apparente opposition duelle des principes, des archaï, par exemple le principe de réalité et le principe de plaisir. La *pulsion de mort* n'est pas un principe. Elle menace même toute principauté, toute primauté archontique, tout désir « l'archive. C'est ce que nous surnommerons plus tard le mal d'archive. »

^[103] Nietzsche et Vialatte, *Le Gai savoir*. « Le penseur : c'est maintenant l'être dans lequel la pulsion de vérité et ces erreurs conservant la vie livrent leur premier combat, après que la pulsion de vérité s'est montrée comme une puissance conservant la vie. Relativement à l'importance de cette lutte, tout le reste est indifférent : la question dernière quant à la condition de la vie est posée ici, et la première tentative pour répondre à cette question sera faite ici par l'expérimentation. Dans quelle mesure la vérité supporte-t-elle l'*incorporation* (Einverleibung) ? — Voilà la question, voilà l'expérimentation à faire » »

^[104] Nietzsche et al., *Fragments posthumes*. « Afin qu'il pût y avoir un quelconque degré de conscience dans le monde, il fallait que naquit un monde irréel de l'erreur : des êtres avec la croyance à du persistant, à des individus, etc. Ce ne fut qu'après qu'un contre-monde imaginaire se fut constitué, en contradiction avec le flux absolu, que quelque chose put être connu sur cette base [...] ; la vérité dernière du flux des choses ne supporte pas l'*incorporation*, nos organes (pour vivre) sont eux-mêmes construits sur cette

et celle de la pensée derridienne du *mal d'archive* comme *pulsion de mort*. Qu'est-ce que la *puissance étrangère* du *flux* éprouvé à la compréhension de l'archive *mnémotechnologique* et la *volonté de puissance* comme vie pour Nietzsche ? La mort^[105]. Il s'agit bien là de ne pas opposer la vie à la mort, mais leur accouplement, car la vie pour Nietzsche est « une mort perpétuelle »^[106]. Quelle conclusion apporter en ce qui concerne la mémoire ? La mémoire est le lieu d'articulation entre la fiction de la vie par la temporisation du *flux* qui permet de différer sa propre mort, mais également le lieu d'*incorporation* de la *puissance* comme mort qui finira toujours par déborder les *stases* fictives de la mémoire^[107]. Penser le *mal d'archive* comme un bien d'archive et voir derrière l'annihilation des *stases* de la mémoire que constitue l'oubli une *pulsion de mort* nous poussant toujours à dépasser les cadres fictifs de l'individuation, penser l'oubli comme modalité de transformation de soi par l'affirmation d'une contre-volonté qui refoule le passé et permet la possibilité d'un avenir, voilà l'expérimentation à faire^{[108][109][110]}.

erreur. De la sorte naît dans le sage la contradiction entre la vie et les décisions dernières qu'elle entraîne ; sa pulsion de connaissance a pour connaissance la croyance à l'erreur »

[105] Stiegler, *Nietzsche et la vie*. « Cependant, si la volonté de puissance comme vie était cet accroissement indéfini de puissance, comment comprendre que la mort vienne toujours mettre un terme à la vie ? Pourquoi l'individuation organique se solde-t-elle toujours par la mort ? De deux choses l'une : soit il faut comprendre la volonté de puissance comme un vouloir unique qui, en traversant tous les vivants, s'excepte de la mort et accroît sans fin sa propre puissance, soit il faut penser au contraire que la mort, au cœur de l'individuation organique, est au cœur de la volonté de puissance comme vie. »

[106] Nietzsche et al., *Fragments posthumes*. « Les plus petits êtres vivants [...] croissent, luttent, se multiplient et retournent à la mort : [...] toute vie est en même temps une mort perpétuelle »

[107] Stiegler, *Nietzsche et la vie*. « Tandis que les particules inorganiques vont immédiatement au bout de leurs conflits, les vivants font durer la lutte en l'intériorisant, par des fictions internes qui stabilisent provisoirement les rapports de force. Voilà pourquoi Nietzsche définit la vie à la fois comme mémoire et comme « processus de fixation de forces » 65. C'est cette aptitude de la mémoire à temporiser devant la lutte qui explique que le vivant soit toujours en train de différer sa mort, de la renvoyer à plus tard en fixant les rapports de force internes qui le déchirent et qui finiront nécessairement par le submerger. Car l'accumulation du toujours nouveau finira par mettre en échec sa puissance d'*assimilation*. Le *flux* toujours nouveau et toujours différent (le « divers », comme dit Kant) faisant pression sur le solide barrage des catégories, celles-ci finiront par céder définitivement, laissant la digue se rompre et se laisser déborder. »

[108] Nietzsche et al., *Fragments posthumes*. « Toute nouvelle connaissance est nocive jusqu'à ce qu'elle se soit transformée en un organe de l'ancienne et qu'elle ait reconnu la hiérarchie de l'ancien et du nouveau. »

[109] Stiegler, *Nietzsche et la vie*. « Lorsque le vivant innove et se transforme, lorsqu'une contre-volonté finit par s'affirmer contre le vouloir dominant, c'est cet advenir passé et refoulé qui reprend le dessus comme avenir. La mémoire ne se contente donc pas de réduire le nouveau à l'ancien ou d'assurer la conservation de l'identique. Elle est aussi ce qui rend possibles les transformations du vivant, imposant la soumission de l'ancien à un nouveau qui attendait depuis longtemps son tour. »

[110] Stiegler. « Dans la philosophie de Nietzsche de même, l'enjeu de l'unité synthétique ne peut plus être la connaissance ou la maîtrise des objets par des réquisits décrétés a priori par le sujet. L'enjeu est désormais la vie et, avec la continuation et le maintien de la vie, la capacité à être encore affecté par l'énormité, incalculable et imprévisible par principe, de ce qui arrive au vivant. C'est cette capacité d'*incorporation*, toujours variable et modulée par la vulnérabilité, qui constitue déjà pour Nietzsche, un siècle avant la critique de Kant par Simondon, « le centre de la connaissance », elle-même réinterprétée comme processus d'individuation. »

Références

- Bergson, H. (1945). *Essai sur les données immédiates de la conscience*. A. Skira.
- Caune, J. (2017). *La médiation culturelle: expérience esthétique et construction du vivre-ensemble* (édité par Presses universitaires de Grenoble). Presses universitaires de Grenoble.
- Chen, J. (2011). Cerner la notion de temps. *Rue Descartes*, 72(2), 30-51.
- Comte-Sponville, A. (2021). *Dictionnaire philosophique*. Presses universitaires de France.
- Cook, T. (2013). Evidence, memory, identity, and community: four shifting archival paradigms. *Archival Science*, 13(2-3), 95-120. <https://doi.org/10.1007/s10502-012-9180-7>
- Derrida, J. (1995). *Mal d'archive: une impression freudienne*. Galilée.
- Ferraris, M. (2021). *Postvérité et autres énigmes*. Presses Universitaires de France.
- Fleury, C. (2021). *Le Soin est un humanisme - Tracts (N°6)*.
- Klein, A. (2019). *Archive(s), mémoire, art: éléments pour une archivistique critique*. Les Presses de l'Université Laval.
- Nietzsche, F. et Albert, H. (1948). *La généalogie de la morale*. Mercure de France.
- Nietzsche, F., Heim, C., Hildenbrand, I. et Gratien, J. (1971). *Par-delà bien et mal* (édité par G. Colli et M. Montinari). Gallimard.
- Nietzsche, F. et Hémerly, J.-C. (1992). *Fragments posthumes: début 1888 - début janvier 1889*. Gallimard.
- Nietzsche, F. W., Colli, G., Montinari, M., Astrup, A.-S. et Launay, M. B. de. (1997). *Fragments posthumes, été 1882 - printemps 1884*. Gallimard.
- Robert, P. (2010). *Mnémotechnologies : une théorie générale critique des technologies intellectuelles* (vol. 1-1). Hermès science publications Lavoisier.
- Stiegler, B. (2019). *« Il faut s'adapter »: sur un nouvel impératif politique*. Gallimard.
- Stiegler, B. (2021). *Nietzsche et la vie: une nouvelle histoire de la philosophie*. Gallimard.
- Thollet, M. A. J. (2022a). Dire le réel à travers l'archive : le rapport de la raison graphique à la vérité. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484659>
- Thollet, M. A. J. (2022b). La condition nietzschéenne de la mémoire à l'ère numérique. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484693>
- Thollet, M. A. J. (2022c). La société documédiale de la post-vérité, une réalité pour les archives ? <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484675>
- Thollet, M. A. J. (2022d). L'archive à l'épreuve du réel : établir la vérité à travers l'archive. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484597>
- Thollet, M. A. J. (2022e). Le numérique et la ruine de l'authenticité archivistique : des données au document numérique composite, l'impensé quant à la préservation de l'écrit numérique. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484643>
- Thollet, M. A. J. (2022f). L'évolution postmoderne de la théorie archivistique : les régimes de vérités au travers de la crise du temps. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484735>

Thollet, M. A. J. (2022g). Nietzsche et le numérique : une archivistique du flux et de la stase. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484703>

Thollet, M. A. J. (2022h). Par delà la mémoire archivée : l'archive phénoménologique prise dans le continuum du temps. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484709>

Thollet, M. A. J. (2022i). Pensée bergsonienne en archivistique : l'archivistique du flux et le continuum du temps. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484741>

Thollet, M. A. J. (2022j). Politique nietzschéenne de la mémoire : une opportunité pour la société documédiale de la post-vérité. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484763>